
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 57.043

DOI 10.5281/zenodo.6809486

СТИМУЛЯЦИЯ МОЛЕКУЛ ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ СЕМЯН С РАЗЛИЧНОЙ КИРАЛЬНОСТЬЮ

STIMULATION OF THE SEEDS OF FAT AND CARBOHYDRATE MOLECULES WITH DIFFERENT CHIRALITIES

ДАНИЛОВСКИХ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*к. с/х. н. преподаватель высшей категории,
Новгородский государственный университет.*

ВИННИК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,

*к. с/х. н., доцент,
Новгородский государственный университет.*

DANILOVSKIKH MIKHAIL GENNADIEVICH,

*Candidate of Agricultural Sciences, teacher of the highest category,
Novgorod State University.*

VINNIK LYUDMILA IVANOVNA,

*Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Novgorod State University.*

В данной статье рассматривается проблема стимуляции молекул жиров и углеводов семян с различной киральностью. Отмечено, что структура живого вещества на Земле во многом определяется космологическими факторами, в том числе и киральной асимметрией живого мира. Одной из причин проявления киральности могут быть естественные электромагнитные поля. В статье рассмотрена реакция семян редьки и горчицы с разным количественным содержанием жиров с L и углеводов с D симметрией на возбуждение лазерным излучением правой и левой симметрии. В результате сделан вывод, что благодаря этому удастся значительно улучшить рост и развитие растений, повысить их устойчивость к болезням, получить дополнительную информацию об ответной реакции биосистем на стимуляцию L- и D-форм молекулярной симметрии жиров и углеводов.

This article deals with the problem of stimulation of molecules of fats and carbohydrates of seeds with different chirality. It is noted that the structure of living matter on Earth is largely determined by cosmological factors, including the chiral asymmetry of the living world. One of the reasons for the manifestation of chirality may be natural electromagnetic fields. The article considers the reaction of radish and mustard seeds with different quantitative fat content with L and carbohydrates with D symmetry to the excitation of right and left symmetry by laser radiation. As a result, it is concluded that thanks to this, it is possible to significantly improve the growth and development of plants, increase their resistance to diseases, and obtain additional information about the response of biosystems to the stimulation of L- and D-forms of molecular symmetry of fats and carbohydrates.

Ключевые слова: низкоинтенсивное сканирующее лазерное излучение (НИСЛИ), лево- и правосторонние формы молекулярной симметрии (*L*-, *D*-формы), хиральность (киральность) — асимметрия относительно правой и левой сторон, круговое сканирование НИСЛИ с правой плоскостью линейной поляризации лазера.

Key words: low-intensity scanning laser radiation (NISLI), left- and right-handed forms of molecular symmetry (*L*-, *D*-shapes), chirality (chirality) — asymmetry with respect to the right and left sides, NISLI circular scanning with the right laser linear polarization plane.

Введение. Известно, что жизнь на Земле асимметрична. Научные теории и гипотезы возникновения вращательных асимметрий у биоорганических видов рассмотрены в [1-6]. Этот феноменологический эффект научно укладывается в гелиокосмобиологическую модель В.И. Вернадского [7], а именно: параллелизм последовательности структурообразования неживой и живой природы в микро- и макромире, в том числе последовательности диссимметризации живых форм.

Диссимметрия и ее особое проявление – хиральность, т.е. проявление право-левой асимметрии, является предметом изучения многих научных дисциплин. Понятие хиральности прочно утвердилось как рабочее понятие в науках, изучающих биоорганический мир – мир живого, в частности в науках о жизни, биофизике и физике живого [4; 8-13].

Хиральная специфичность – неотъемлемое свойство живой природы, а воспроизведение и поддержание такой специфичности – одна из наиболее характерных функций жизнедеятельности биосистем, т.е. можно сказать, что жизнь хиральна [14]. Большинство α -аминокислот природного происхождения, входящих в состав белков, имеют *S*-конфигурацию или, как часто говорят, относятся к *L*-ряду, тогда как сахара (углеводы) правовращающие, т.е. относятся к *D*-ряду [15] (в биологических процессах используются только левосторонние молекулы аминокислот и только правосторонние молекулы сахаров). Поэтому, изучая реакцию биосистем на стимуляцию *L*- и *D*-симметричных форм молекул, участвующих в биологических процессах, можно надеяться получить дополнительную информацию, которая прольет свет на этот вопрос.

Физический и биологический механизм воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (когерентного, монохроматического и поляризованного света) можно разделить на четыре основные категории:

1) первичные эффекты (изменение энергии электронных уровней молекул живого вещества, стереохимическая перестройка молекул, локальные термодинамические возмущения, появление градиентов концентрации внутриклеточных ионов в цитозоле);

2) вторичные эффекты (фотореактивация, стимуляция или торможение биопроцессов, изменение функционального состояния как отдельных систем биологической клетки, так и организма в целом);

3) последствия (цитопатический эффект, образование токсических продуктов тканевого метаболизма, реактивные эффекты нейрогуморальной системы регуляции и др.);

4) эффект хиральности, (т.е. хиральной асимметрии в *D*- и *L*-формах, изначально присуще живой материи и определяет ее свойства во взаимоотношениях и взаимодействиях с объектами — веществом и полем — материального мира).

4) эффект хиральности (то есть киральной асимметрии в *D* и *L* форме, присущей живой материи и определяющей ее свойства в отношениях и взаимодействиях с объектами – материей и полем – материальным миром).

Все это многообразие эффектов определяет широчайший спектр адаптивных и саногенетических ответов биосистемы (человека, животного, растения) на лазерное воздействие.

Материалы и методы

Предметом рассмотрения является характер взаимодействия хиральных свойств НИСЛИ с правым и левовращающимся лазерным излучением с киральными свойствами молекул биологического объекта. В качестве объектов исследования использовали сушеные семена редиса (*Raphanus sativus L. var. radicola D.C.*) сорта «Розово-красный с белым кончиком» и индийской горчицы (*Brassica juncea L.*) – однолетнего травянистого растения. Выбор был сделан из-за разного содержания молекул жиров с *L* и углеводов с *D* симметрией в семенах горчицы и редиса. Основной состав семян представлен в таблице 1.

Таблица 1. Состав семян редиса и горчицы, г на 100г.

	Белки	Углеводы	Жиры
Редис	1,2	4,6	0,1
Горчица	37,1	5,9	11,1

Оптическая схема экспериментальной установки

На (рис. 1) показано воздействие на семена редьки и горчицы в устройстве кругового сканирования НИСЛИ с правой линейной плоскостью поляризации и правым/левым направлением вращения сканирующего лазерного луча [16]. В лазерном стимуляторе луч лазера попадает на вращающуюся четырехгранную призму (ПР), которая с помощью ДВП — двигателя вращения призмы, вращается вдоль линии, и проецирует его на биологический объект, помещенный в чашку Петри. Ротационная каретка (ВК), приводимая в движение ДВК – двигателем каретки, производит круговое сканирование семенного монослоя лазерным лучом (время цикла сканирования 0,5 секунды). Это создает левостороннюю \vec{E}_L или правостороннюю \vec{E}_D ЭМП (вектор поляризации, представленный синими наклонными линиями) в каждой точке, где лазерный луч попадает на семя, тем самым стимулируя биологические процессы.

Рис. 1. Схема стимуляция семян редиса и горчицы.

Воздействие НИСЛИ в красном диапазоне производилось полупроводниковым лазером типа (HLDH-660-A-50-01), мощность лазерного излучения $P_{\text{изл}} = 50$ мВт. Возбуждение монослоя семян осуществляли с постоянной плотностью мощности $W = 3,5$ мВт/см² и дозой облучения $D = 0,26$ мДж/см² при следующих параметрах: частота импульсов $f = 1000$ Гц, время воздействия 30 с.

Описание эксперимента

Сухие семена были сформированы в две отдельные группы (по 50 семян в каждом из опытов) для каждого испытуемого 18 августа 2013 г., каждая группа состояла из одной контрольной и трех опытных групп. Затем семена замачивали в водопроводной воде комнатной температуры и оставляли на сутки (по ГОСТ 12038-84).

На вторые сутки набухшие семена в количестве 50 шт. подвергали однократному освещению 10-15 люкс и короткой экспозиции 30 с. В третьем эксперименте время экспозиции для НИСЛИ правого + левого вращения сканирующего лазерного луча составило 15 секунд

для правого + 15 секунд для левого вращения. Параметры облучения: расстояние от излучателя до объекта, выбор частоты следования лазерных импульсов 1000 Гц и время воздействия 30 секунд были определены экспериментально из предыдущих экспериментов. Этот вид облучения стимулирует ростовые процессы и способствует реализации генетического потенциала.

Основные результаты

После облучения семена горчицы непрерывно проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге при постоянной температуре и освещении. В ответ на стимуляцию был выбран параметр «динамика роста апексов» общепринятого комплексного показателя. Измерения проводили на третий день всходов, когда появились апексы. Результаты измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2. Динамика роста апексов семян горчицы в мм.

Сутки проращивания	20.08.13	21.08.13	22.08.13	23.08.13.
Контроль	6,20 ±0,11	11,40 ±0,30	13,00 ±0,77	17,00 ±0,60
Лазер правое	10,80 ±0,66 (p<0,05)	15,40 ±0,57 (p<0,05)	22,20 ±0,40 (p<0,05)	28,60 ±0,78 (p<0,05)
Лазер левое	11,40 ±0,62 (p<0,05)	18,40 ±0,91 (p<0,05)	29,80 ±1,65 (p<0,05)	39,50 ±2,03 (p<0,05)
Лазер правое+левое	8,80 ±0,56 (p<0,05)	12,20 ±0,66 (p<0,05)	13,60 ±0,82 (p<0,05)	14,60 ±0,70 (p<0,05)

По результату 1-го опыта достоверность всех опытных групп составляла (p < 0,05).

В первом опыте с семенами горчицы, (рис. 2), динамика роста апексов имела другое значение. Апексы семян, стимулированные левым вращением луча лазера, по динамике роста опережали все остальные опытные группы. В конце эксперимента прогрессирование по сравнению с контролем составило 232,4% на основе лазерной стимуляции апексов семян при правом вращении, 138,1% на основе лазерной стимуляции апексов семян при правом вращении + левое вращение 270,5%.

Рис. 2. Динамика роста семян горчицы.

По результатам первого опыта видно, что стимуляция семян горчицы левым вращением лазерного луча приводила к более активному росту апексов семян. Такую динамику роста можно объяснить высоким содержанием молекул жиров в семенах горчицы с левой симметрией.

Также и во втором опыте с семенами редиса, (рис. 3), динамика роста апексов имела другое значение. Результаты измерений представлены в таблице 3.

Таблица 3. Динамика роста апексов семян редиса.

Сутки проращивания	20.08.13	21.08.13	22.08.13	23.08.13
Контроль	5,00 ±0,25 (p<0,05)	8,60 ±0,39 (p<0,05)	9,80 ±0,37 (p<0,05)	15,60 ±0,68 (p<0,05)
Лазер правое	3,90 ±0,18 (p<0,05)	13,20 ±0,63 (p<0,05)	16,80 ±0,54 (p<0,05)	24,10 ±0,93 (p<0,05)
Лазер левое	3,20 ±0,15 (p<0,05)	10,20 ±0,45 (p<0,05)	14,20 ±1,33 (p<0,05)	20,40 ±0,73 (p<0,05)
Лазер правое+левое	5,00 ±0,21 (p<0,05)	8,00 ±0,34 (p<0,05)	13,00 ±0,63 (p<0,05)	17,80 ±0,62 (p<0,05)

По результату 2-го опыта достоверность всех опытных групп составляла (p < 0,05).

Рис. 3. Динамика роста семян редиса.

На третьи сутки динамика роста семян редиса, стимулированных правым + левым вращением лазера, отставала в росте от семян контрольной группы и семян, стимулированных правым + левым вращением. Но на четвертый день экспериментальные группы стали превосходить контрольные группы. Апексы семян, стимулированные правым ротационным излучением лазера, превосходили все остальные экспериментальные группы по динамике роста. В конце опыта преимущество над контролем составило 154,5%, для апексов из лазеростимулированных семян с левым вращением 118,1%, для апексов из лазеростимулированных семян с правым + левым вращением 135,4%.

По результатам второго опыта видно, что стимуляция семян редиса правым вращением луча лазера привела к более активному росту апексов семян. Объяснить такую динамику роста можно большим содержанием молекул углеводов, в семенах горчицы, обладающих правой симметрией.

По результатам второго эксперимента видно, что стимуляция семян редиса правым вращением лазерного луча приводила к более активному росту верхушек семян. Такая дина-

мика роста может быть объяснена высоким содержанием молекул углеводов в семенах горчицы, обладающих правосторонней симметрией.

Заключение

Таким образом, результаты экспериментов показывают, что воздействие правого и левого излучения лазерного луча на биологический объект с выраженной хиральностью молекулы является высокоэффективным и значительно увеличивает всхожесть семян.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека: Проблемы комплексного изучения / В.П. Казначеев, Е.А. Спиринов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 304 с.
2. Соколовский С.И. Биофизическое обоснование и клиническая апробация лечения пародонтита вихревыми магнитными полями / С.И. Соколовский, С.А. Яшин // Электродинамика и техника СВЧ и КВЧ. 2000. Т. 8. № 1. С. 57-67.
3. Бинги, В.Г. Вращение биологических систем в магнитном поле: Расщепление спектров некоторых магнитобиологических эффектов / В.Г. Бинги // Биофизика. 2000. Т. 45. № 4. С. 757-759.
4. Аветисов В.А. Физические аспекты нарушения зеркальной симметрии биоорганического мира / В.А. Аветисов, В.И. Гольданский // Успехи физ. наук, 1996. Т. 166-№ 8. С. 873-891.
5. Кизель В.А. Физические причины диссиметрии живых систем. М.: Наука, 1985. 119 с
6. Житник Н.Е. Вихревые магнитные поля в медицине и биологии / Н.Е. Житник, Я.В. Новицкий, В.Н. Привалов // Вестн. новых мед. Технологий, 2000. Т. VII. № 1. С. 46-57.
7. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста / В.И. Вернадский. М.: Наука, 1988. 522с
8. Яшин А.А. Четвертое измерение в конструктивной физике живого: эффекты киральности в биологии / А.А. Яшин // Вестн. новых мед. технологий, 2000. Т. VII. № 2. С. 50-55.
9. Ситько С.П. Введение в квантовую медицину / С.П. Ситько, Л.Н. Мкртчян. Киев: ПАТТЕРН, 1994. 145 с.
10. Каценеленбаум Б.З. Киральные электродинамические объекты / Б.З. Каценеленбаум // Успехи физ. наук, 1997. Т. 167. № 11. С. 1201-1212.
11. Човнюк Ю.В. Принципы генерации когерентного электромагнитного излучения КВЧ-диапазона и его усиление нормально функционирующими биоклетками / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Physics of the Alive / 2000. V. 8. № 2. P. 29-51.
12. Човнюк Ю.В. Электромагнитные волны КВЧ-диапазона в биоплазме / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Physics of the Alive / 2001. V. 9. № 1. P. 12-22.
13. Човнюк Ю.В. Методы и модели анализа киральных свойств биообъектов: поляризационно-селективные резонансные явления в ММ-диапазоне электромагнитных волн / Ю.В. Човнюк и др. // Вестн. новых мед. Технологий, 2002. Т. IX.
14. Архипов М.Е., Субботина Т.И., Яшин А.А. Киральная асимметрия биоорганического мира: Теория, эксперимент / Под ред. А.А. Яшина. - Тула: ПАНИ, НИИ НМТ. Изд-во «Тульский полиграфист», 2002. 242с. (Серия «Электродинамика и информатика живых систем», Т. 1).
15. Шабаров Ю.С. Органическая химия. СПб.: «Лань», 2011. 848с.
16. Патент на изобретение РФ № 2565822 (зарегистрировано 23.09.2015г, приоритет изобретения 10.06.2014г) «Способ предпосевной стимуляции семян и устройство для его осуществления» Даниловских М.Г., Винник Л.И., Горелкин А.Д.

© Даниловских М.Г., Винник Л.И., 2022.